

JARDIM
BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

INDEX SEMINUM

Index Seminarum
2025-2026

Pro Mutua Commutatione Offert

**Ministério do Meio Ambiente e
Mudança do Clima**

**Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro**

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Laboratório de Sementes
Rua Pacheco Leão, 915 – Jardim Botânico – Rio de Janeiro – RJ
CEP:22460-030
www.jbrj.gov.br/pesquisa/banco_sem/index.html
EMAIL: labsem@jbrj.gov.br

Presidência da República

Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima
Ministra

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Sergio Besserman Vianna
Presidente

Leonardo Tavares Salgado
Diretor de Pesquisa Científica

Marcus Alberto Nadruz Coelho
Coordenador de Coleções Vivas

Clarice Martins Ribeiro
Coordenadora de Coleções Biológicas

Antônio Carlos Silva de Andrade
Curador do Banco de Sementes

Revisão do texto

Antônio Carlos Silva de Andrade
Charles Roger da Silva

Editoração

Antônio Carlos Silva de Andrade

Coletores de sementes

Fabiano Rodrigues da Silva
Ricardo Matheus

Apresentação

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) tem como finalidade promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando o conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como manter as coleções científicas sob sua responsabilidade, em consonância com as diretrizes das políticas nacionais de meio ambiente fixadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

O *Index Seminum* é um instrumento através do qual os Jardins Botânicos colocam à disposição dos interessados a sua coleção científica, para fins de intercâmbio sem fins lucrativos. Constitui-se num dos principais veículos de distribuição e disseminação de espécies vegetais, garantindo assim sua conservação.

O Banco de Sementes realiza o intercâmbio de sementes somente com instituições científicas públicas nacionais (jardins botânicos, universidades, centros de pesquisa, etc.) através do *Index Seminum*. O Banco de Sementes é gerenciado por seu Curador, sob a coordenação da Coordenadora de Coleções Biológicas da DIPEQ/JBRJ. A coleta de frutos e o beneficiamento das sementes é realizado pelos coletores do Laboratório de Sementes - DIPEQ - JBRJ.

Visando manter sua atualização regular e facilitar a seleção de espécies, este *Index Seminum* relaciona 114 espécies com disponibilidade de sementes, coletadas tanto no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro como em logradouros públicos e unidades de conservação.

A revisão dos nomes e autoria das espécies foi feita através da consulta a Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Acesso em: 15 dez. 2025; Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br>) e no Catalogue of Life (COL) (<https://www.catalogueoflife.org>). Segue abaixo a relação de espécies (nome científico e família) com sementes disponíveis.

O pedido de doação de sementes deve ser feito através do email bancodesementes-jbrj@jbrj.gov.br informando os nomes completos do solicitante e da respectiva instituição, o seu endereço completo e o nome da(s) espécie(s) solicitada(s).

SEMENTES DISPONÍVEIS PARA DOAÇÃO - BANCO DE SEMENTES -JBRJ

ESPÉCIE

Abarema cochliacarpus (Gomes) Barneby & J.W.Grimes
Acioa longipendula (Pilg.) Sothers & Prance
Allagoptera caudescens (Mart.) Kuntze
Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk.
Spongiosperma grandiflorum (Huber) Zarucchi
Anacardium giganteum Hancock ex Engl.
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Aristolochia cymbifera Mart. & Zucc.
Aristolochia gigantea Mart. & Zucc.
Astrocaryum murumuru Mart.
Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates
Bauhinia forficata Link
Bixa orellana L.
Bromelia antiacantha Bertol.
Brownea grandiceps Jacq.
Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth
Calycophyllum spruceanum (Benth.) K.Schum.
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze
Caryocar edule Casar.
Cassia ferruginea (Schrad.) DC.
Castilla ulei Warb.
Cecropia hololeuca Miq.
Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth.
Cereus jamacaru DC.
Chloroleucon tortum (Mart. ex Benth.) Pittier
Chrysobalanus icaco L.
Cola acuminata (P.Beauv.) Schott & Endl.
Combretum laxum Aubl.
Conocarpus erectus L.
Copaifera lucens Dwyer
Copaifera trapezifolia Hayne
Crateva tapia L.
Cycas revoluta Thunb.
Cyrtostachys renda Blume
Dalbergia nigra Allemão ex Benth.
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith
Dimocarpus longan Lour.
Dracaena arborea (Willd.) Link
Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walpers
Elaeis guineensis Jacq.
Elizabetha durissima Ducke
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Enterolobium glaziovii (Benth.) Mesquita

FAMÍLIA

Fabaceae
Chrysobalanaceae
Arecaceae
Sapindaceae
Apocynaceae
Anacardiaceae
Fabaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Arecaceae
Malpighiaceae
Fabaceae
Bixaceae
Bromeliaceae
Fabaceae
Malpighiaceae
Rubiaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Caryocaraceae
Fabaceae
Moraceae
Urticaceae
Fabaceae
Cactaceae
Fabaceae
Chrysobalanaceae
Malvaceae
Combretaceae
Combretaceae
Fabaceae
Fabaceae
Capparaceae
Cycadaceae
Arecaceae
Fabaceae
Fabaceae
Sapindaceae
Asparagaceae
Lythraceae
Arecaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

ESPÉCIE

Erythrina fusca Lour.
Esenbeckia grandiflora Mart.
Genipa americana L.
Geoffroea spinosa Jacq.
Guazuma ulmifolia Lam.
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos
Heliocarpus popayanensis Kunth
Hernandia sonora L.
Hieronyma alchorneoides Allemão
Hura crepitans L.
Hymenaea courbaril L.
Hymenaea oblongifolia Huber
Hymenolobium simplex Benth.
Hyophorbe verschaffeltii H. Wendl.
Jacaranda puberula Cham.
Joannesia princeps Vell.
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch
Licuala amplifrons H. Wendl.
Licuala grandis H. Wendl.
Lonchocarpus latifolius (Willd.) DC.
Luehea grandiflora Mart.
Lützelburgia triala (A. St.-Hil. & Tul.) H.C. Lima
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.
Magnolia grandiflora L.
Mammea americana L.
Matisia paraensis Huber
Melanoxylon magnum (Mart.) Colla
Monteverdia obtusifolia (Mart.) Biral
Mouriri guianensis Aubl.
Mucuna pruriens (L.) DC.
Myroxylon peruiferum L.f.
Myrrhimum atropurpureum Schott
Ormosia arborea (Vell.) Harms
Ormosia stipularis Ducke
Parkia multijuga Benth.
Peltogyne angustifolia Ducke
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze
Peritassa laevigata (Willd. ex Schult.) Benth.
Phoenix roebelenii O'Brien
Pinanga patula Blume
Plathymenia reticulata Benth.
Platypodium elegans Vogel
Pleroma clavatum (Pers.) P.J.F. Guim. & Michelang.

FAMÍLIA

Fabaceae
Rutaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Malvaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Malvaceae
Hernandiaceae
Phyllanthaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Arecaceae
Bignoniaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Chrysobalanaceae
Arecaceae
Arecaceae
Fabaceae
Malvaceae
Fabaceae
Fabaceae
Magnoliaceae
Calophyllaceae
Malvaceae
Fabaceae
Celastraceae
Memecylaceae
Fabaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Celastraceae
Arecaceae
Arecaceae
Fabaceae
Fabaceae
Melastomataceae

ESPÉCIE

Pseudobombax munguba (Mart. & Zucc.) Dugand
Psidium cattleianum Sabine
Psychotria carthagenensis Jacq.
Pterygota kairoo (P.E.A.S.Câmara & R.C.V.Martins)
P.E.A.S.Câmara & R.C.V.Martins
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook
Samanea inopinata (Harms) Pittier
Sapindus saponaria L.
Schinus terebinthifolius Raddi
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake
Senna appendiculata (Vogel) W.Irving & Barneby
Serjania cuspidata Radlk.
Simira alba (Aubl.) Steyerl.
Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.
Stiffia chrysantha J.C.Mikan
Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith
Thrinax radiata Lodd. ex Schult. & Schult.f.
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.
Trema micrantha (L.) Blume
Vatairea heteroptera (Mart.) F.A.Benth.
Verschaffeltia splendida H.Wendl.
Vitex polygamus Schauer

FAMÍLIA

Malvaceae
Myrtaceae
Rubiaceae
Malvaceae

Arecaceae
Fabaceae
Sapindaceae
Anacardiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Sapindaceae
Rubiaceae
Arecaceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Arecaceae
Rutaceae
Melastomataceae
Cannabaceae
Fabaceae
Arecaceae
Lamiaceae